

A DIVINA COMÉDIA COMO FONTE DO DIREITO PENAL PUNITIVISTA: UMA ANÁLISE DOS CÍRCULOS DO PUNITIVISMO SOCIAL

THE DIVINE COMEDY AS A SOURCE OF PUNITIVIST CRIMINAL LAW: AN ANALYSIS OF THE CIRCLES OF SOCIAL PUNITIVISM

LA DIVINA COMMEDIA COME FONTE DEL DIRITTO PENALE PUNITIVISTA: UN'ANALISI DEI CERCHI DEL PUNITIVISMO SOCIALE

Aphonsus Aureliano Sales da Cunha ¹
José Soares da Silva Filho ²
Kairon Rodrigues de França ³
Paula Isabel Bezerra Rocha Wanderley ⁴

Manuscrito submetido em: 16 de junho de 2023.

Aprovado em: 18 de fevereiro de 2025.

Publicado em: 16 de junho de 2025.

Resumo

O presente trabalho tem como escopo, realizar uma análise da sociedade sob a ótica da obra A Divina Comédia, que retratou os percalços enfrentados por Dante Alighieri no submundo e analisar a realidade social de um (ex)apenado, visando compreender o elementos de um punitivismo, cujo fito é acachapá-lo às condições desumanas. É o objetivo deste artigo, demonstrar os círculos punitivistas dentro da sociedade, através da literatura, ao traçar paralelos, respondendo e esclarecendo as visões do atual cenário de rechaço ante o indivíduo que cometeu delitos, bem como, os dissabores enfrentados pelo indivíduo que sobrevive a esse inferno, assemelhado ao submundo dantesco, frente a um sistema opressor instituído pelo Estado, pela sociedade e seu próprio consciente com base em seus regramentos “morais”. Sendo assim, recorrendo a analogias, cujos métodos utilizados buscarão elaborar um estudo bibliográfico de revisão de literatura, para o recolhimento de dados de abordagem qualitativa, com a intenção de elaborar um estudo literário de cunho sociojurídico, para pregar as principais suscitações objetadas. Nesse sentido, as obras da literatura clássica serão analisadas não só nos seus conteúdos, mas, também como documentos históricos, sobretudo A Divina Comédia. Desse modo, com os resultados obtidos a partir da pesquisa empreendida, notar-se-á então que o inferno das almas errantes e o mundo dos vivos, possuem semelhanças gritantes, sobretudo ao que concerne no estigma dado ao indivíduo refratário que deseja regressar em sociedade.

Palavras-chave: Literatura; A Divina Comédia; Etiquetamento social; Criminologia crítica; Redenção.

¹ Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduado em Direito pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida. Assessor de Magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8525-332X> Contato: aphonsusdacunha@gmail.com

² Graduado em Direito pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8696-6687> Contato: josesoaresfilho1998@gmail.com

³ Graduado em Direito pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7165-0348> Contato: kaironrodf@gmail.com

⁴ Doutora em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Docente na Universidade de Pernambuco e no Centro Universitário Tabosa de Almeida.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7079-9522> Contato: paularochawanderley@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze society through the lens of "The Divine Comedy," which portrayed the hardships faced by Dante Alighieri in the underworld, and to examine the social reality of a (former) inmate, seeking to understand the elements of a punitivism whose goal is to crush them into inhumane conditions. The objective of this article is to demonstrate the punitive circles within society, through literature, by drawing parallels, responding to and clarifying the views of the current scenario of rejection towards the individual who committed crimes, as well as the hardships faced by the individual who survives this hell, similar to the Dantean underworld, in the face of an oppressive system instituted by the State, society, and their own conscience based on their "moral" rules. Therefore, using analogies, the methods used will seek to elaborate a bibliographic study of literature review, for the collection of data with a qualitative approach, with the intention of elaborating a literary study of socio-legal nature, to predicate the main objections raised. In this sense, the works of classical literature will be analyzed not only in their contents, but also as historical documents, especially "The Divine Comedy." Thus, with the results obtained from the research undertaken, it will be noted that the hell of wandering souls and the world of the living have striking similarities, especially regarding the stigma given to the refractory individual who wishes to return to society.

Keywords: Literature; The Divine Comedy; Social labeling; Critical criminology; Redemption.

Riassunto

Il presente lavoro ha come scopo quello di realizzare un'analisi della società sotto l'ottica dell'opera "La Divina Commedia", che ha ritratto le peripezie affrontate da Dante Alighieri nell'oltretomba, e di analizzare la realtà sociale di un (ex)detenuto, al fine di comprendere gli elementi di un punitivismo il cui scopo è di schiacciarlo a condizioni disumane. L'obiettivo di questo articolo è di dimostrare i cerchi punitivi all'interno della società, attraverso la letteratura, tracciando paralleli, rispondendo e chiarendo le visioni dell'attuale scenario di rifiuto verso l'individuo che ha commesso reati, così come i dispiaceri affrontati dall'individuo che sopravvive a questo inferno, simile all'oltretomba dantesco, di fronte a un sistema oppressivo istituito dallo Stato, dalla società e dalla propria coscienza sulla base delle proprie regole "moral". Pertanto, ricorrendo ad analogie, i metodi utilizzati cercheranno di elaborare uno studio bibliografico di revisione della letteratura, per la raccolta di dati con un approccio qualitativo, con l'intenzione di elaborare uno studio letterario di natura socio-giuridica, per predicare le principali obiezioni sollevate. In questo senso, le opere della letteratura classica saranno analizzate non solo nei loro contenuti, ma anche come documenti storici, soprattutto "La Divina Commedia". In questo modo, con i risultati ottenuti dalla ricerca intrapresa, si noterà che l'inferno delle anime erranti e il mondo dei vivi hanno somiglianze sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda lo stigma dato all'individuo refrattario che desidera tornare nella società.

Parole chiave: Letteratura; La Divina Commedia; Etichettamento sociale; Criminologia critica; Redenzione.

Introdução

"Meu Deus! Eu não sei mais o que é pior.
Mentir a vida toda pra si mesmo.
Ou continuar e insistir no mesmo erro.
Me lembro de um fulano:
"mata esse mano!"
Será que errar dessa forma é humano?
Errar a vida inteira é muito fácil.
Pra sobreviver aqui tem que ser mágico."
Racionais MC's

Inaugura-se o presente tópico com a análise da supracitada letra musical, a qual dispensa apresentações, neste sentido, expõe os objetos de uma revolta social, por alguém que vivencia e sofre com os mais tórridos métodos de controle sócio-político das massas, doutra banda, uma análise intertextual da referida letra, traz uma ambiguidade bem como pluralidade de sentidos, permitindo preencher algumas das lacunas que alguém possa compreender ao ler este trabalho, que objetiva a ideia da construção literária como fundamento ao sentido punitivista de aplicação coercitiva do indivíduo.

A obra, *A Divina Comédia*, é uma das mais influentes obras de toda a literatura mundial, trazendo influências ao longo da história, nas áreas da linguística e humanidade, dentre as quais, as próprias ciências sociais. Neste sentido, ante ao isolamento do Direito de algumas áreas afins, revelando uma soberba dos operadores do Direito na sociedade, é perceptível que a juridicidade acabou por despir-se de sentidos essenciais advindos da literatura clássica.

Nesta perspectiva, a arte possui por excelência a representação social, a mais crua e visceral realidade. E o Direito, por sua vez, foi engendrado a partir das vicissitudes sociais, destarte, para compreendê-lo, e entender o seu senso de justiça, ou desforra, faz-se mister analisá-lo sob a ótica literária.

Com base nisso, o presente trabalho buscou apresentar a obra do Poeta Dante Alighieri, sob o viés da epistemologia do Direito, traçando os desafios sociais e históricos da ideia de punitivismo elaborado pelo escritor ao longo de sua dinâmica literária, revelando o mapa da figura transcendental do Inferno, dividido em 9 círculos dos quais se operam as punições àqueles que merecem recebê-la, cada pena na proporcionalidade da sua conduta, acerca da justiça divina.

Contudo, as condutas ante a justiça terrena, são proporcionais? O poeta italiano deixou escancarado em sua obra que nos círculos infernais cada pecado seria cristalizado em formato de punição eterna. E na realidade, não estariam os indivíduos etiquetados da mesma forma? O inferno dantesco estaria hoje tendo seus círculos aqui na terra, e o Direito teria um papel, assim como o do poeta Virgílio, de levar os pecadores/criminosos a superar tais dissabores até lograr a salvação.

Doutra banda, será necessário recorrer às obras da literatura clássica que abordem os temas aqui debatidos, seja o flagelo humano como método de cumprimento de pena, ou o objetivo de desmistificar o antagonismo entre literatura e o Direito, neste sentido, obras

como Crime e Castigo de Dostoiévski, além de muitas outras, as quais se destacam dentro da perspectiva deste trabalho acadêmico, sobretudo quando se tratar dos aspectos humanistas para o seu desenvolvimento enquanto espécime sociável, inclusive, na esfera da criminologia crítica, a partir de suas epistemologias teóricas, e seu conteúdo quanto ao punitivismo social, buscando estabelecer um diálogo entre a redenção sob o viés literário e a ressocialização sob os olhares do direito.

Além disto, se faz necessário abordar a influência da sociedade e do Estado na punição do indivíduo, num plano geral sobre como esse punitivismo dantesco afetaria seus aspectos psicológicos, dentro das perspectivas literárias, elaborando assim, aspectos que deduzam a contribuição da literatura, ora apresentada, a criação epistemológica ao direito como método punitivista da sociedade.

Nesse sentido, à vista dessas proposições, além da revisão da literatura, necessária à colheita dos dados da pesquisa, as obras da literatura clássica utilizadas no presente trabalho, foram enxergados e analisados enquanto documentos históricos, sobretudo a obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia.

Desta maneira, deve ser questionado, ao menos sinteticamente, se o indivíduo poderá ser olhado pela comunidade como semelhante seu, depois de pagar por seus erros, ou, se será merecedor de novos julgamentos sociais, contrapondo-se à aceitação gerada pela remissão do cumprimento pelos seus “pecados”, logo após ter sua mente sufocada pela realidade punitiva que enfrentou. Para tal análise, é essencial a aplicação, em um ponto de vista espiritual, do livro A Divina Comédia, pois esta obra dá a oportunidade de sentir o que uma pessoa em flagelo espiritual vivencia pelos seus males carnis, dentre a amargura no coração, a angústia, e demais sentimentos, os quais se fazem presentes nesta referida obra; bem como, no livro de Dostoiévski, Crime e Castigo, quando da busca pela redenção.

No presente trabalho, também serão objetos de discussões, os sentimentos da sociedade em etiquetar socialmente o indivíduo, sob um ponto de vista durkheimiano do consciente coletivo de que, os atores sociais em cena nas estruturas estatais, em comparativo às personagens da obra dantesca, exercem certo destaque, portanto, serão igualmente estudados, os motivos que levam a sociedade a desejar chafurdar um delinquente em um “mar de censura pessoal”, bem como, o que os faz acreditar que tal atitude será benéfica.

Portanto, cumpre salientar, o estudo da aproximação do direito, sob as perspectivas sociológicas, até sua contraposição à realidade contemporânea, expondo assim os motivos pelos quais se leva a crer que a literatura não só exerceu e exerce influência dentro de seus próprios limites, como nos liames jurídicos, a ponto de ser objeto de discussão à formação das fontes materiais na teoria crítica do direito, buscando compreender a realidade social fática através da arte elaborada pela literatura, pois, ela não está na contramão das ciências jurídicas e sim, corroboram os aspectos e panoramas de sua compreensão; sendo assim, são essas as principais proposições do presente trabalho acadêmico.

Dante: a alegoria de um indivíduo oprimido

- Uma tragédia social que abre as portas do inferno

Como um presságio à obra de Dante Alighieri (2002), o poema épico Eneida (Virgílio, 2003), escrito por Virgílio, traz a narrativa de um grupo de refugiados da longa guerra de Tróia, a qual se possibilita dizer ter sido uma verdadeira tragédia social histórica, de modo que os desamparados com aquela situação de flagelo que lhe foram impostas, tiveram de rumar em busca de um novo território, tendo segundo a narrativa de Virgílio, ascendido em uma jornada épica, até a península itálica, onde fixaram como seu novo lar, desenvolvendo ali, o território romano e sua matriz cultural, todavia, há de salientar que tal conjuntura é apenas hipotética.

Percebe-se a influência da obra virgiliana à dantesca, pelo fato do livro A Divina Comédia, enquanto literatura, carregar em sua intertextualidade padrão, um início que se confunde com sua obra inspiradora, tanto é que Virgílio assume a figura de grande inspiração para Dante.

De tal maneira, as análises seguem no sentido de tracejar que, assim como a tragédia social simbolizada em Eneida são consideradas a fonte geradora dos eventos punitivistas em A Divina Comédia, as próprias tragédias sociais no seio da sociedade em si, são os pontos exordiais ao surgimento da criminalidade em sua raiz fática, conforme discute de forma epistemológica, o autor Juarez Cirino dos Santos (1984).

À vista disso, acaba sendo mister salientar, que ao longo de toda a história da raça humana, a guerra era um dos pontos que mais ganha destaque entre os povos, e ainda ganha, como é possível encontrar na própria literatura e nas artes (Costa, 2011). Observando tal análise, percebe-se que tem como fato gerador a violência, que está muito presente no cotidiano de cada um, revelando-se uma verdadeira tragédia social (Santos, 1984). Bem como, a relutância em aceitar categoricamente dispositivos normativos que atentam contra os valores engendrados gradativamente pelos indivíduos em sociedade, como a rebeldia trágica e heroica de Antígona (Sófocles, 2015), em sublevar-se ante às injustiças impostas pelo positivismo enraizado nas ordens do sumo governante/déspota Creonte em seu substancialismo jurídico puro.

Apesar de a obra dantesca ser uma Comédia, o que em linguagem literária compreende um antônimo da Tragédia, como bem define Carpeaux (2008), a jornada de Dante ao lado de Virgílio, pelas profundezas do Inferno, revela muitas das angústias sofridas pelo autor/personagem ao longo das alegorias descritas na obra, desvelando um primor construtivo que em muito se baseia no padrão da sociedade fática.

Quanto à obra dantesca em si, deve-se analisar justamente o início de sua jornada em comparação aos efeitos da condenação, desse modo, tem-se que as pessoas também se assemelham ao propósito do submundo, no qual está exibido no portão da entrada do inferno, descrito na obra de Dante Alighieri (2002, p. 17), que diz: “por mim se vai à cidade das dores; por mim se vai à ininterrupta dor; (...) Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais!”, ou seja, aplicando esta frase ao mundo humano, será possível observar que a opressão social espreme o indivíduo, de forma que este pense que nenhum lugar lhe cabe, sendo esta a realidade social de um condenado no ponto de vista da sociedade, ao qual, transpõe-se as raízes da criminalidade.

- O poeta perdido em meio aos círculos do punitivismo

A priori, é importante entender a essência do papel do poeta Dante, enquanto personagem principal de sua obra literária, destacando em sua figura, um indivíduo marginalizado que está aquém da sociedade, perdido em conceitos e padrões de conduta numa floresta alegórica que é escura e medonha (Alighieri, 2002), não havendo possibilidade de escapar, a não ser enfrentando o inferno, ou seja, o caminho delituoso como fado, que se configura na consubstanciação de fatores sociais e psicológicos.

Sendo assim, deve ser considerado, que até o mais reles ser humano, imenso a sua sordidez sofre de suas próprias fraquezas, conforme prescreve Dante Alighieri em sua literatura, que o fez com muita competência, explorando o sofrimento no campo espiritual, como uma extensão da vida do ser humano ao longo de sua existência na história terrena.

Com efeito, o estudo durkheimiano tem a capacidade de elucidar determinados fatores da consciência de toda uma sociedade, que traz esculpida em seu bojo crenças e padrões de conduta, que até então, pareciam valores umbilicalmente originados nos genes da humanidade (Durkheim, 1999).

Considerando, que tais paradigmas empurram o indivíduo ao limbo social, pois, dessa mesma não pode suprir com as demandas inexoráveis impostas; salientando que, conforme uma análise psicossocial, das faces do indivíduo no tortuoso caminho dos fatores pelos quais são impostos, é fator preponderante à compreensão do (ex)apenado no jugo social (Baratta, 2002).

Introduzindo, ainda ao assunto, Baratta (2002, p.11) suscita:

a análise do *labeling approach* constitui um momento de grande lucidez do texto: a criminalidade não seria um dado ontológico preconstituído, mas realidade social construída pelo sistema de justiça criminal através de definições e da reação social; o criminoso não seria um indivíduo ontologicamente diferente, mas um *status social* atribuído a certos sujeitos selecionados pelo sistema penal. Os conceitos desse paradigma marcam a linguagem da criminologia contemporânea: o comportamento criminoso como comportamento rotulado como criminoso. (itálicos do autor)

Em intrínseca análise à supracitada fonte teórica, chega-se à consubstanciação de ideias, quando se nota que o jugo social apresentado pela busca de um status social na seletividade de um sistema penal hierárquico (Baratta, 2002), demonstra na realidade factual, serem as feras encaradas por Dante quando de seu esvaecimento nas profundezas dos círculos infernais, o que lhe provocou a penumbra, como um ser perdido nas mazelas do punitivismo no contexto alegórico à sociedade.

- A Inegável influência de A Divina Comédia ao Direito

A construção de uma análise do livro de Dante Alighieri, perpassa sobretudo pelo olhar do próprio autor, ao qual observa a sociedade aplicada em sua obra, traçando o ideário imaginativo do que seria a construção “arquitetônica” e de certa monta espiritual, dos planos em que o homem comum não chegará em vida, são eles o inferno, o purgatório e o paraíso, sobre estes, vale a observação:

uma compreensão tão fragmentária do “Inferno” não sente escrúpulos, fragmentando o poema inteiro: o “Inferno”, sim, seria um reflexo satírico – sátira trágica – do mundo real e por isso acessível à nossa sensibilidade: o “Purgatório” seria, apenas, repetição mais fraca do “Inferno”, e o “Paraíso”, enfim, uma abstração, teologia escolástica em versos; para a grande maioria dos leitores o “Paraíso” não existe. (Carpeaux, 2008, p. 257)

A parte de maior destaque descrita na Divina Comédia, sem sombra de dúvidas, é o inferno, pelas características abstratas com a qual Dante Alighieri (2002) conduz tanto como autor quanto como personagem, dada a forma comparativa que ele o faz à sociedade de fato, percebe-se então que paradoxalmente, o inferno é nas construções dantescas, a parte espiritual mais humanizada (Carpeaux, 2008), conforme se pode observar:

[...] a parte mais “interessante”, mais humana, do Cosmos dantesco, é o “Inferno”; e nesta afirmação se esconde um dos julgamentos mais graves que já se pronunciaram contra a humanidade. A viagem de Dante pelo Inferno é o seu “cammin di mostra vita”; da porta pela qual todos entramos – “Lasciate ogni speranza, voi Che entrate!” – através do pré-inferno dos covardes e indecisos, que são os marginais da sociedade cósmica. “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa!” – através das tempestades vertiginosas da sensualidade, através das florestas dos aventos, irascíveis, traidores, suicidas, sodomitas, prostitutas, até àquelas paisagens terríveis que nunca existiram e que, desde Dante, passaram a existir para sempre: “Loco é in inferno detto Malebolge”. E até ao círculo mais profundo, em que os diabos parodiam o cântico celeste: “Vexilla Regis prodeunt...”, a *Giudecca* de Dante, o lugar da punição de Judas, é o último abismo possível da perversidade humana. (Carpeaux, 2008, p. 253)

Em suma, os círculos do inferno propostos por Dante, podem ser descritos, como sendo os espaços de acolhimento às condutas terminantemente inaceitáveis sob o ponto de vista da moralidade e seus valores éticos, aos quais sofrem um punitivismo espiritual face aos desvelos da impunidade mundana, dessa maneira a influência dessas práticas canônicas descritas por Dante, incide diretamente no âmbito jurídico, sobretudo quando se verifica as epistemologias da pena.

Desse modo, a obra A Divina Comédia, revela-se como um importante documento histórico, cuja influência, revela-se com a configuração social que lhe trouxera às ciências, sobretudo em se tratando do âmbito da ciência do direito, todavia, tal análise, da transposição literata aos aspectos científicos não deixa de ser tarefa difícil, outrossim inovadora, mas acima de quaisquer expectativas, plenamente coesas (Costa, 2011).

A partir dessas observações, é possível deduzir que a criação estatal do punitivismo social, em seu campo epistemológico, surge da construção do cenário social, da sociedade, o

que pode compreender um dos matizes da análise epistemológica do direito. Neste ponto, o direito não se posta em posição contrária a literatura, por mais que seu próprio isolamento seja latente (Karam, 2017).

Neste sentido, Ferrajoli (2002) observa a epistemologia do Direito penal punitivista, a partir de duas vertentes distintas, sob a perspectiva da epistemologia garantista:

sem dúvida, para além da heterogeneidade e da ambivalência de seus pressupostos teóricos e filosóficos, é certo que os princípios mencionados, tais como se consolidaram nas constituições e codificações modernas, formam em seu conjunto um sistema coerente e unitário. A unidade do sistema, que ressaltarei mais adiante no parágrafo 6, mediante sua formalização, depende, segundo meu modo de ver, do fato de que os diversos princípios garantistas se configuram, antes de tudo, como um esquema epistemológico de identificação do desvio penal, orientado a assegurar, a respeito de outros modelos de direito penal historicamente concebidos e realizados, o máximo grau de racionalidade e confiabilidade do juízo e, portanto, de limitação do poder punitivo e de tutela da pessoa contra a arbitrariedade. (Ferrajoli, 2002, p. 30)

Assim como o faz, na perspectiva da epistemologia Inquisitiva ao punitivismo social:

O modelo de direito e de processo penal que surge desta variegada tradição configura-se também, antes de como um conjunto de técnicas normativas e de práticas processuais, principalmente como uma epistemologia penal específica. E esta epistemologia - que chamarei inquisitiva ou, mais genericamente, antigarantista - pode ser caracterizada, por sua vez, conforme dois aspectos ou elementos simetricamente opostos aos dois requisitos, acima ilustrados, da epistemologia garantista e, como eles, relativos um à definição normativa e o outro à comprovação judicial do desvio penal. (Ferrajoli, 2002, p. 35)

A partir disto, é preciso afirmar que a matriz estatal na aplicação de sua conduta coercitiva, seja em sua frente da epistemologia garantista, seja pela inquisitiva, subleva a sociedade, um indivíduo que mereça o flagelo. Desse modo, tais construções ao serem transpostas, revelam a influência que A Divina Comédia exerce sobre a matriz jurídica, da epistemologia punitiva.

Sistema penitenciário: a analogia do inferno dantesco

- O papel de Minos e a punição estatal

No Canto V da Divina Comédia, Dante e o Poeta Virgílio adentram no segundo círculo infernal, onde encontram-se com um amontoado de almas que serão julgadas por Minos, um demônio (Alighieri, 2002). Diante disso, essas almas confessam seus pecados - pois elas não

conseguem mentir diante dele - e Minos enrola sua horrenda cauda, designando aquela alma ao seu respectivo círculo em que passará o sofrimento sempiterno.

Como o próprio Dante Alighieri descreve, a figura mitológica do semideus Minos atua como o grande juiz do Inferno, é ele quem define as penas e o flagelo que o condenado sofrerá, após os vícios e ilicitudes cometidos em suas vidas mundanas. Tal é a descrição que se encontra no título do Canto V da obra de Dante Alighieri (2002, p. 25): “à porta do segundo círculo está Minos, que julga as almas e lhes decide a pena”.

Destaca-se, ainda, a passagem de Dante quando tentava adentrar ao Inferno para alcançar sua longa jornada até o Paraíso, lá Minos é descrito:

em fúria, Minos rangia os dentes: ele avaliava as culpas junto à entrada, dando a sentença enquanto fazia voltas à cauda. Quando uma alma desgraçada posta-se ante ele, confessa-lhe seus erros; e Minos, que conhece muito bem os pecados, determina a que Círculo infernal ela será enviada enrolando sua cauda: pelo número de voltas que lhe dá, sabe-se em que parte do abismo a alma se precipitará. Há sempre muitos condenados em sua presença, cada um esperando a vez de ser julgado: fala, ouve, cai, desaparece. (Alighieri, 2002, p. 25)

Neste ponto, observa-se que Minos rangia os dentes, atitude de animal ou monstro feroz que deseja despedaçar sua presa, além disso, faz voltas com sua cauda, o que dá ênfase à sua semelhança com o monstro Leviatã. Ainda é preciso analisar o papel incessante estatal nas modulações do indivíduo na sociedade, por vezes o Estado assume realmente a figura do Leviatã, elaborada por Hobbes (1997), como uma característica de um Estado absolutista, capaz de tratar o homem em seu estado de natureza um ser humano cru e despido da civilização e de seu tato, pois, como bem descreveu Dante Alighieri, dos 9 círculos do inferno, ali serão espaços para o flagelo humano, em que a dor e o sofrimento passarão dos sentidos do corpo para o incessante sentimento da carne, sendo este o método de punição apresentado na obra dantesca.

- O aviltamento do (ex)apenado ante às mazelas do Estado

Em analogia ao mundo real, a diferença não se torna gritante, afinal, o Estado-Juiz que tem como escopo promover a justiça, acaba maculando veementemente o refratário, de forma que o Sistema Penitenciário se torna o inferno encarnado na vida deste, levando-o a condições animais e corrompendo-o de maneira irreversível. Como bem expõe Cezar Roberto Bitencourt (2018, p. 622):

no Brasil, como em outros países, a **prisão corrompe, avilta, desmoraliza, denigre e embrutece a pessoa do condenado**.[...] Michel Foucault, em sua [...] obra Vigiar e Punir, denunciava o que seja o drama da prisão, e perguntava se a prisão fracassou. Ele mesmo respondia, afirmando que ela não fracassou, pois cumpriu o objetivo a que se propunha, qual seja, o de estigmatizar, de segregar, e separar os condenados. (Negritos nossos)

Compreende-se, que o papel da prisão não seria outro, a não ser apequenar e destruir o indivíduo que cometeu o delito, cristalizando o seu erro, e jogando-o no limbo social; desta feita, o modelo de encarceramento contribui e exorta para que o (ex)apenado tenha sua vida estigmatizada, não tendo mais chance de ascender ante a sociedade por meios legais, a não ser logrando êxito por meios refratários e criminosos. Como destaca Baratta (2002, p. 183-184):

as características deste modelo, do ponto de vista que mais nos interessa, podem ser resumidas no fato de que os institutos de detenção produzem efeitos contrários à reeducação e à reinserção do condenado, e **favoráveis à sua estável inserção na população criminosa**. O cárcere é contrário a todo moderno ideal educativo porque este promove a individualidade, o autorrespeito do indivíduo, alimentado pelo respeito que o educador tem dele. As cerimônias de degradação no início da detenção, com as quais o encarcerado é despojado até dos símbolos exteriores da própria autonomia (vestuários e objetos pessoais), são o oposto de tudo isso. A educação promove o sentimento de liberdade e de espontaneidade do indivíduo: a vida no cárcere, como universo disciplinar, tem um caráter repressivo e uniformizante. (Negritos nossos)

O descaso e a azáfama estatal acachapante contribuem ao engendramento de um inferno entre os vivos, e a punição estende-se freneticamente, confundindo-se com uma cólera obtusa e míope que é encontrada ao longo de todos os círculos do inferno dantesco. Observando, desta forma, que o Sistema Penitenciário se revela, não apenas como uma punição devida do Estado a um indivíduo que cometeu um crime, e sim, como uma fratura aos verdadeiros preceitos de Dignidade da Pessoa Humana.

Explorando esta temática, Victor Hugo tratou muito bem sobre o sofrimento desumano do homem como método punitivista para formação de sua personalidade social, elaborando-o de forma dicotômica, na ascensão após todo o sofrimento de Jean Valjean em Os miseráveis (Hugo, 2017) e por outra visão, abordando os últimos dias de um condenado à pena de morte, desnudando toda uma estrutura de injustiça estatal e discussão filosófica acerca dos aspectos existenciais de um ser humano tido como sórdido para a sociedade, mas ainda humano em todos os aspectos, sofrendo com flagelo espiritual e carnal na infeliz

expectativa pelo seu último dia em vida, fazendo-o questionar sua existência, nos meandros do *Bîcetre* que, com plena certeza, analogamente é uma construção no plano real dos círculos do Inferno na Divina Comédia de Dante, sendo toda esta reflexão literária, exposta no livro *O último dia de um Condenado* (Hugo, 2002).

- A idealização do lago de sangue na sociedade

No Sétimo Círculo do inferno, existe um lago de sangue fervente, em que as almas consideradas violentas em vida são lançadas e mergulhadas, quando, porém, estas almas se elevam acima do nível que lhes marca a pena, milhares de centauros armam e atiram suas flechas contra os condenados (Alighieri, 2002, p. 53-54).

Sendo mais preciso, de forma comparativa, o lago de sangue fervente seria a pena que o Estado impõe de acordo com a conduta, como se não bastasse a sanção, os milhares de centauros que atiram flechas contra os condenados seriam as milhares de pessoas na sociedade que contribuem, intensificam ou duplicam o sofrimento daqueles que absorvem a punição ou já cumpriram-na, nessa perspectiva, há a simbolização de flechas que representam as vontades de cada integrante que pensa igual à coletividade, as quais servem para impedir que os sentenciados saiam da pena, mas no aspecto do mundo humano, as flechas são o desejo insaciável da comunidade em perpetuar a condenação do indivíduo. Não há apenas sangue simbólico, é perceptível a existência de um verdadeiro genocídio da população carcerária egressa, numa clara demonstração de que essas pessoas são colocadas na “arena para o abate”.

Entende-se, então, que apesar de a sociedade ser composta por seres humanos, que deveriam agir com igualdade para com os demais integrantes sociais, as suas atitudes são extremamente complexas, tanto que todos os experimentos e interpretações da psicologia moderna, ainda estão em desenvolvimento para entender o complexo e fascinante comportamento humano (Fiorelli; Mangini, 2012, p. 45).

Portanto, acolhendo estes pensamentos, pode-se afirmar que o indivíduo, ao cometer o primeiro delito, tornar-se um sujeito rotulado como criminoso, quiçá com demonstrações de torná-lo socialmente etiquetado.

Etiquetamento social: o estigma de um pecador

- Cérbero e a punição social

No Canto VI, os poetas se veem no terceiro círculo do Inferno onde se deparam com Cérbero, uma figura da mitologia grega, conhecido como o feroz cão de três cabeças que resguarda às portas do inferno, vociferando e demonstrando sua ira contra todos aqueles que dele se aproximam, capaz de subjugar e impedir a trajetória dos que por ele tentam passar, dilacerando a alma do indivíduo, impondo as primeiras penas a quem sofrerá com a perpetuação da amargura de uma vida de penitências (Alighieri, 2002).

Como consta neste referido círculo infernal, Cérbero é representado como um cão de três gorjas; destarte, serve de analogia às três faces de desprezo e aviltamento no âmbito social, as quais correspondem como: Opinião pública, as mídias venais e a política obtusa. Nesse diapasão, o comportamento público que configura-se num rechaço ante ao (ex)apenado de cunho valorativo, impedindo-o de prosseguir o seu caminho de reinserção na sociedade, assim sendo, o Etiquetamento Social, ou *Labelling Aprouch*, por excelência. Todavia, esse rechaço, explica-se como uma ampliação externa da sociedade dentro da carcerária, com características semelhantes em sua essência:

em segundo lugar, o cárcere reflete, sobretudo nas características negativas, a sociedade. As relações sociais e de poder da subcultura carcerária têm uma série de características que a distinguem da sociedade externa, e que dependem da particular função do universo carcerário, **mas na sua estrutura mais elementar elas não são mais do que a ampliação, em forma menos mistificada e mais "pura", das características típicas da sociedade capitalista:** são relações sociais baseadas no egoísmo e na violência ilegal, no interior das quais os indivíduos socialmente mais débeis são constrangidos a papéis de submissão e de exploração. Antes de falar de educação e de reinserção é necessário, portanto, fazer um exame do sistema de valores e dos modelos de comportamento presentes na sociedade em que se quer reinserir o preso. (Baratta, 2002, p. 186)

Desta forma, pode-se destacar que a sociedade externa também é beligerante e colérica, tal qual cérbero, refletindo-se nas mídias, principalmente nos programas policiaiscos, com o escopo de suprimir o indivíduo que cometeu um delito, exigindo como vendeta a sua morte. Sendo assim, destaca Araújo (2018, p. 30): “A mídia portanto, influencia diretamente na formação da opinião social. Essa função, aliás, não é exercida de forma auspiciosa [...] transmitindo aquilo que é mais interessante e benéfico para ela”. Neste ponto é marcante a representação social do mal nas comunicações entre as massas, dentro da própria sociedade (Cappellari, 2007).

Na política, não se é diferente, quando os líderes incorporam esse sentimento, e não permitem uma melhora dentro desses modelos capitalistas de cárcere; onde o próprio Estado faz uso de um descaso, que vai muito além da inércia, como a insalubridade e a superlotação, aos quais foram minuciosamente descritos no trabalho elaborado pela *Human Rights Watch* (2015) em como O Estado Deixou o Mal Tomar Conta - A Crise do Sistema Prisional no Estado de Pernambuco. Analisando-se, assim, com o que profetiza Ciaccio, personagem encontrada no terceiro círculo infernal, o papel dos políticos como principal pauta de atuação à apreciação do flagelo humano dos indivíduos encarcerados. Ao passo que reverberarão na desastrosa luta política, conforme o fez o dito poeta florentino (Alighieri, 2002, p. 29).

- Discriminação e Rejeição como fontes do punitivismo social

Inclui-se que o etiquetamento Social também poderia ser descrito na obra literária *A Metamorfose*, em que Franz Kafka (2016), ao inferir tal alegoria metamorfoseante, sugeriria que o (ex)apenado sofresse nos mesmos moldes do personagem desta obra, que se transforma em um gigante inseto, pois é discriminado e rejeitado por todos ao seu redor.

Outrossim, estas fontes do punitivismo sob o viés jurídico-social são tratadas no livro *Justiça: O que é fazer a coisa certa*, ao qual, em certo ponto, descreve uma história abordada no livro *“The Ones Who Walked Away from Omelas”*, indicando que esta cidade fictícia, Omelas, traria o ideal de utopia à sociedade, pois nela, não há governantes, não há bolsa de valores, nem tampouco as vicissitudes do flagelo humano, o que a torna surreal, contudo, existe um local escondido de toda a cidade, neste, há um quarto fechado, sem janelas, e que mantém uma criança oligofrênica, que é subnutrida e abandonada (Sandel, 2012, p. 54-55).

Como bem evidenciado, a sociedade impõe rotulações capazes de distanciar o condenado pela sociedade de uma plena convivência, na mesma linha de raciocínio, Raíssa da Silva (2020, p. 4) aventa: “(...) o criminoso não é considerado como tal pelo ato que pratica, mas sim pela etiqueta que lhe é colocada, e tal rótulo poderá excluí-lo da sociedade, sendo ele estigmatizado e rejeitado.”, desta maneira, percebe-se que a mesma situação ocorre com aqueles que a comunidade considera inadequado para o convívio social, e sem terem a devida noção de seus atos, todos agem como os seres do submundo da obra *A Divina Comédia*.

- A concretização do Terceiro Círculo do Inferno na Comunidade

Nesta sucursal, segue-se o entendimento de que há semelhanças entre a má conduta social e o terceiro círculo do inferno descrito na obra de Dante Alighieri (2002, p. 29), expondo: “Acham-se no terceiro Círculo (...), condenados a ficar sob forte chuva de granizo, água e neve, (...)”, relacionando ao mundo humano, pode-se comparar cada partícula dessa chuva como as verbalizações e expressões negativas dirigidas aos (ex)apenados.

Observa-se que a chuva além de ser negra, exala um grande odor ao cair no chão (Alighieri, 2002, p. 29), assim, este grande eflúvio representa o quanto a humanidade pode se tornar podre, se agir com indiferença sobre o (ex)apenado, que permanece sendo um ser humano, mas está socialmente etiquetado.

Isto posto, deve-se ter atenção à forma de como se está agindo com o indivíduo, pois Raíssa da Silva (2020, p. 5), menciona que: “Os efeitos psicológicos causados pela rotulação são tão danosos ao indivíduo que ele se torna marginalizado e excluído da sociedade”. E por tal análise, é possível concretizar que o indivíduo poderá aceitar seu ‘status’ de delinquente, tornando-se um ser negativo à sociedade. Ressalte-se então, as observações de Fiorelli e Mangini (2012, p. 156), que argumentam: “Segundo essa concepção, corre-se o risco de criminalizar pessoas, por meio de um processo de marcação como delinquente (...)”.

Portanto, é notório que os valores sociais possuem uma extrema força influenciadora sobre qualquer pessoa da coletividade, o que pode transformar cada ser humano, levando-o a comportamentos inadequados para si mesmo e para aqueles que estão próximos, e isso acontece porque as emoções podem virar contra a própria pessoa, dominando-a a ponto de perder seu equilíbrio dentro da sociedade. (Fiorelli; Mangini, 2012, p. 177).

À vista disso, é possível aferir que resguardam semelhanças entre o mundo humano e o inferno dantesco, pois transpondo-se as ideias literárias à sociedade fática, percebe-se que não existe fim, nem limite temporal para a comunidade causar angústia ao indivíduo.

A análise jurídica da redenção: a busca pela ressocialização?

- Eis o salvador, Virgílio, o itinerário

O personagem do poeta Virgílio surge logo nos primeiros cânticos da obra, com a incumbência dada por Beatriz e Santa Luzia, de guiar Dante Alighieri (2002) a atravessar o inferno. Nota-se, que sem o poeta de Eneida, Dante jamais conseguiria enfrentar todas as intempéries do submundo, e chegar à sua salvação. Em analogia ao mundo sensível e concreto humano, é uma árdua tarefa rotular Virgílio, sendo impossível fazê-lo de maneira elementar. Todavia, considerar-se-á que o poeta-guia, representa a consubstanciação entre vários fatores que irão influenciar na ressocialização do indivíduo condenado - fadado a ultrapassar o seu inferno pessoal e aquele engendrado pelo Estado. Tais fatores se dividem em duas esferas dentre as demais, como: a social, e a jurídica.

Dentro da seara social, trata-se, sobretudo do consciente coletivo. Esse conjunto de valores e crenças incorporados à cultura social sobrepõe ao *zeitgeist* (Hegel, 1998), sendo traços sólidos - não cambiantes de uma época - no agir e pensar coletivo. Reconhecendo, todavia, que mesmo dentro de um povo, e de uma mesma cultura, há um amálgama de sentimentos; mas havendo, a essa maneira, a possibilidade de exortar o melhor desta. Como aventa Sérgio Buarque de Holanda em sua obra, *Raízes do Brasil* (1995), sobre o sentimento cordial e lhano. Deve ser enxertado na sociedade, respaldado o amor compassivo, e reciprocidade, igual a uma semente que germinará e trará bons frutos vindouros.

Doutra banda, deve o âmbito do Direito incorporar os anseios do melhor que há na sociedade, exortando, ou, quiçá, compelindo que através da justiça, possa haver a recuperação do (ex)apenado, para se reinserir novamente ao seio da sociedade, de modo que essa mesma sociedade, não torne-se um apêndice do Sistema Penitenciário colérico por excelência. Não há, porventura, uma fórmula precisa que resulte no surgimento fidedigno do poeta-guia Virgílio; sendo o próprio Virgílio, a construção e representação de alternativas de não supressão do indivíduo, que apesar dos seus atos refratários e marginais, o descaso do Estado e dos membros que o governam, também tem grande respaldo nas decisões e no norte da vida de milhões de pessoas, incluindo aquelas que cometem os referidos crimes, portanto deve ter a oportunidade de superar-se e recuperar-se.

Por prova disso, pode-se exemplificar, que Virgílio ao se deparar com o monstro de cauda pontiaguda, acena para este, dando-lhe ordem para que baixasse o corpanzil, e a fera o obedeceu (Alighieri, 2002, p. 72). Igualmente, pode-se tratar de quando o indivíduo supera sua bondade interior sobre a própria obscuridade, conduzindo-o então ao estado de

aprovação social. Portanto, da mesma forma que um irmão ou um pai de suprema afetividade guia o indivíduo, que tanto cuida e oferece sentimentos, aos caminhos retos e bons, Virgílio, assemelhado à bondade interior, encaminha com blandícia e doçura aquele indivíduo que se encontra sob julgamento ou nos caminhos tortuosos da escuridão.

Assim, pois, é Virgílio ao dedicar-se por inteiro em conduzir Dante ao Paraíso, destacando-se na obra literária o momento de despedida dos companheiros e poetas, quando Virgílio se dirige a Dante, dizendo que: “viste, filho, (...) chegaste ao ponto além do qual eu nada posso mais. Até aqui, com engenho e arte guiei teus passos. Toma agora por guia o teu querer. (...) guia-te pelo teu arbítrio livre, reto e bom” (Alighieri, 2002, p. 259-260). Ou seja, Virgílio enquanto o paradoxo entre o mundo real e o espiritual em meio às incertezas quanto à sua existência e inexistência, compreende o itinerário da salvação de um (ex)apenado, perdido, dentro da clausura social que o mundo caótico dentro dessa sociedade quimérica, transpõe para sua convivência. Eis aqui o salvador.

- Do crime ao castigo na busca pela redenção

Recorrendo a uma análise complementar, a própria literatura clássica propõe os instrumentos para se compreender a apresentação da redenção do indivíduo que sofreu sua devida punição, sob a égide da tutela estatal, sendo assim, em seu viés jurídico.

À vista disso, é em Crime e Castigo, de Dostoiévski (1993), que essa análise conferida em meio aos diálogos, ora de natureza sociológica, quanto ao enfrentamento do ser social dentro de uma sociedade ególatra e naturalmente sórdida, ora perpassando pelo viés filosófico, quando são questionados ao longo da obra, os valores éticos e morais, que o ser humano deve tracejar, ao passo que sopesa os limites de sua própria existência.

Dentro desta melancólica trama, e ao mesmo tempo empolgante ao leitor, Dostoiévski (1993) em uma análise quase que autobiográfica, sugere à narrativa, que a dor e o sofrimento em características inerentes à vida, como métodos punitivistas àqueles que optaram por transgredir não só a esfera jurídico-normativa, mas ética social, eram as alternativas na busca pela redenção, todavia, necessário se faz, atentar-se ao método em que esse punitivismo é aplicado, conforme a obra do escritor russo.

Com base nisso, a obviedade das proposições de Dostoiévski (1993), encontram-se quando se percebe que o sofrimento, sobretudo do castigo aplicado àquele que cometeu o crime, é a esfera de mais relevante importância para se chegar a redenção.

Para Dostoiévski (1993), o indivíduo que sofre as punições do castigo, tem a capacidade de se auto avaliar, a ponto de atingir uma sublimação espiritual de modo a conquistar sua própria redenção, do mesmo modo que Dante, ao longo de seu itinerário, quando saiu do inferno, rumando na companhia de Virgílio, até seu intercurso redencional pelo purgatório, com sua posterior saída, em meio a remorsos por despedir-se de seu guia, a quem, afetosamente criou laços de amor, tal como o amor de um pai para com um filho, até a sua redenção nos braços de sua amada Beatriz, já nas portas do paraíso.

Retomando a análise de Crime e Castigo (Dostoiévski, 1993), neste romance literário russo, são expostas questões filosóficas, morais e sociais que intrinsecamente estão ligadas ao crime, neste ponto, imerso aos teores psicológicos e mergulhado aos pensamentos de um indivíduo que transgrediu a norma penal, visualiza-se dentro de uma perspectiva existencialista, os temores de uma simples pessoa, que por subterfúgio de suas condutas, teve de agir contrariamente aos valores sociais.

A reflexão que fica, é se as mudanças espirituais, dentro do corpo daqueles cujos castigos são aplicados, dada à prática de um crime, serão capazes através da redenção, sendo assim, promovendo mudanças ao sentido vívido de uma pessoa.

Neste diapasão, Jean-Paul Sartre (2010) defende que o ser humano ao longo de sua trajetória de vida, molda-se respectivamente segundo suas decisões e caminhos tomados, sendo tolo sintetizá-lo por condutas esporádicas, ou pré-determinadas pelo fado; logo, a existência, precederá a essência, e a vida só poderá ser definida ao consumir-se definitivamente. É este pensamento, que urge a relevância da obra de Dante, ao definir um paralelo entre a sociedade dos vivos e o inferno das almas errantes.

O reconhecimento de que este inferno se faz presente também em vida, com seus relativos fossos infernais, e não apenas no além-túmulo. Todavia, é a possibilidade de mudança, e de construir uma nova vida que alimenta a evidência de um contentamento, como vislumbrou Guimarães Rosa em sua *Magnum opus* (Rosa, 2019, p. 24): “[...] o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão”.

Desta maneira, o estudo teórico acerca da conduta humana que está intrinsecamente relacionada com a consciência coletiva (Durkheim, 1999, p. 50), é de suma importância para a compreensão do que trata o sentimento da sociedade em todas as suas referidas épocas, conforme abordado na obra de Dostoiévski, e como isso refletirá conseqüentemente na literatura que terá como escopo a busca de retratar alegoricamente, ou não, os fatos que adornam a natureza social e histórica.

Por isso, nada mais fidedigno ao Direito do que a própria Literatura, que nesse viés seria a redenção materializada na ressocialização, ambas apresentadas nas obras de Dante Alighieri (A Divina Comédia, 2002) e Fiódor Dostoiévski (Crime e Castigo, 1993), pois é neste ponto, que transpondo ao direito, chegar-se-á a ressocialização, mas para isso, necessário se faz pensar conforme a literatura e neste ponto, é ela quem mostra as lacunas do direito, uma vez que, é na literatura que a alma da sociedade é humanizada, a ponto de adentrar-se ao questionamento existencial de um ser dentro das entrelinhas de sua própria narrativa pessoal.

- A humanização no olhar da sociedade através do direito

É mister salientar que, como foi exposto até o presente momento, o olhar social sobre o (ex)apenado não busca humanizá-lo, nem mesmo quando este se encontra em momentos de dor e tormento. Portanto, é evidente que as ações e os costumes da sociedade estão distantes do que leciona a Carta Magna brasileira de 1988 (Brasil, 1988), ao qual busca trazer o bem estar de todos, construir uma sociedade livre, harmoniosa, justa e solidária, e suprimir a marginalização e as desigualdades sociais, como também procura assegurar e proteger a todos, buscando a prevalência dos direitos humanos, tendo destaque o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como sendo os princípios programáticos da República Federativa do Brasil.

Destarte, neste princípio, estão inclusos o direito à vida ou viver dignamente, à igualdade, à segurança. Assim, percebe-se que as condutas sociais não demonstram respeito pela própria Constituição que tanto se amparam para protegerem-se de qualquer lesão. Neste ponto de vista, a coletividade viola os textos da '*Mater Legis*' que também busca a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e a cooperação dos povos para o progresso da humanidade, desse modo, aplicar-se-ia a punibilidade a todos os cidadãos brasileiros por agirem em desconformidade com a Lei Maior, e de igual sentido trata Alessandro Baratta (2002, p. 31) ao indicar que:

de fato, a escola liberal clássica não considerava o delinqüente como um ser diferente dos outros, não partia da hipótese de um rígido determinismo, sobre a base do qual a ciência tivesse por tarefa uma pesquisa etiológica sobre a criminalidade, se detinha principalmente sobre o delito, entendido como conceito jurídico, isto é, como **violação do direito e, também, daquele pacto social** que estava, segundo a filosofia política do liberalismo clássico, na base do Estado e do direito. (**negritos nossos**)

Sob esse viés, enxerga-se que é preciso uma conjuntura social fortalecida, e paradoxalmente, ao momento vivenciado pela sociedade atual com medidas de engessamento das relações jurídicas, tenha-se por base o raciocínio humanista e solidário de Lyra Filho (2006, p. 66): “temos de começar numa órbita muito dilatada, porque nenhuma sociedade vive completa e eternamente no isolamento”. Com base nessa preceituação e no próprio pensamento de Lyra Filho (2006), a ciência jurídica quando trabalha com o ideário de justiça social, necessita que esses direitos sejam achados nas próprias ruelas da sociedade e não isoladamente na clausura do Direito, sem as perspectivas humanistas da sociedade.

Frisa-se, então, que ao agirem sem qualquer compaixão ou respeito ao (ex)apenado, inclusive, por este ser um ser humano dotado de direitos e princípios, os indivíduos da sociedade se igualam aos seres irracionais, grotescos e hediondos apresentados no tópico Infernal da obra Dantesca. Assemelhado a isso, José Fiorelli e Rosana Mangini (2012, p. 210) observam que:

a sociedade percebe as instituições de exclusão através de uma aquarela com diversas cores; as tintas da piedade e da raiva, do medo e da indignação, da curiosidade e da aversão compõem a paleta emocional cujo colorido emoldura concepções que oscilam entre o ideal e o romantismo e contribui para o **desconhecimento de suas realidades**. (**negritos nossos**)

Diante disso, os efeitos desse rechaço social sobre a vida do indivíduo podem ter danos irreparáveis, que irão refletir-se numa (reação de causa-efeito entre o indivíduo que cometeu o crime e a sociedade vingativa) retaliação de ambas vertentes, como pode ser bem retratado na obra Uma Estadia no Inferno, do poeta Arthur Rimbaud (2002, p. 19), que destaca: "Chamei os carrascos para, morrendo, morder a coronha de seus fuzis. Chamei os flagelos para sufocar-me com a areia, o sangue [...]. Deitei na lama. Sequei no ar do crime. E preguei boas peças à loucura".

O afã de vingar-se dos seus verdugos pode originar na sociedade um ciclo inexorável de retaliações e perdas, que irão desafiar as relações jurídicas, exigindo a interferência urgente do Estado para a criação de um novo modelo de enfrentamento para esses percalços;

ou, pior, como a formulação de mais dispositivos nonsense de viés punitivo que servem como verdadeiros paliativos, tendo soluções epidérmicas para problemas crônicos que não sanam esse mal-estar social/cultural. Da mesma forma, funciona o purgatório para os indivíduos que ali foram introduzidos, a espera pela redenção é mero paliativo face ao sofrimento espiritual tracejado àqueles que assim como o (ex)apenado sobejam ante a promessa de redenção em meio aos círculos do punitivismo, com os quais o próprio poeta Dante, teve de enfrentar.

Conclusão

Diante de todo o exposto, é mister sopesar a inegável relevância e influência que a obra de Dante Alighieri, *A Divina Comédia*, exerceu e permanece exercendo às matrizes jurídicas em que pese a compreensão da realidade humana, e de suas vicissitudes, a partir de alegorias vindas da alma. Neste ínterim, a literatura clássica expressa com verossimilhança os sentimentos dos indivíduos recalcitrantes que atravessam e lidam com seu inferno social, seja ele interior ou exterior. E sendo justamente com esta cirúrgica análise, que se destacou a obra do poeta florentino ao exprimir os passos claudicantes que o indivíduo toma, ao deparar-se com as adversidades oriundas dos seus atos, que por muitas vezes percorrem o itinerário na contramão do direito, e ao sistema normativo em geral que rege as relações jurídicas e factuais, para regulação e manutenção deste sistema orgânico ao qual convivemos no âmbito pátrio.

Destaca-se, sobretudo, a estética punitivista apresentada ao longo dos principais fossos infernais e seus respectivos círculos, bem no interior dessa clausura social, representados ora pela negligência estatal, com seus meandros aviltantes ao indivíduo (ex)apenado, ora à sociedade com o seu rechaço e bñlis que apequenam-no e taxam-no consideravelmente às qualidades de um ser inumano às margens da civilidade, inclusive dentro das próprias ruelas viscerais. Portanto, compreende-se que o crime não diz respeito apenas a um resultado externo, mas também de um conjunto de fatores sociais que adornam o indivíduo, e exortam-no a ingressar ao mundo marginal, devido a negligência e inobservância do Estado e da Sociedade, que se ocupa no julgamento e na criminalização daquele que foge dos parâmetros normativos-sociais.

Todavia, o estabelecimento de maniqueísmos para qualificar a resposta estatal face às intempéris da vida do indivíduo transgressor, corresponde em subjugar-lo a atitudes que escapam à sua verdadeira realidade; neste diapasão, é preciso analisar com muita temperança, o papel da redenção na mudança do ser humano diante à sociedade que se prostra no âmbito jurídico como sendo a ressocialização.

Sendo assim, percebemos a complexidade de tentar compreender os sentidos da vida e o psicológico do ser humano que outrora cometeu a transgressão às normas do convívio social, a partir de uma simples análise dos fatos; diante disso, a literatura elucida o entendimento pelo qual as ações humanas, que por vezes maculam a fruição das relações sociais, danificam sua própria essência, numa ignomínia que impele o indivíduo em não lograr êxito em sua ressocialização/redenção. É então por isso que este trabalho acadêmico demonstra sua cintilância de buscar alterar a “tragédia” social, através de uma “comédia” atemporal, ou seja, uma Divina Comédia, que ascende com sua influência na sociedade jurídica, tal como o sol ao seu nascer, trazendo as primeiras luzes em uma noção lúgubre de conduzir a vida.

Referências

ALIGHIERI, D. **A Divina Comédia**. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. 2002.

ARAÚJO, M. H. **O jornalismo policial sensacionalista na TV brasileira: a perpetuação do paradigma etiológico da criminologia**. Vitória, Faculdade de Direito de Vitória. 15 dez. 2018. Disponível: <http://191.252.194.60:8080/handle/fdv/461> Acesso em: 21 de nov. 2020.

BARATTA, A. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002.

BITENCOURT, C. R. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral**. São Paulo: ed 24, 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Centro Gráfico, 1988.

CAPPELLARI, M. S. V. **As representações do Mal na Comunicação: Imaginário Moderno e Pós-Moderno em Imagens de A Divina Comédia e do Filme Constantine**. 2007. 353 f. Porto Alegre. Tese (Doutorado em Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

CARPEAUX, O. M. **História da literatura ocidental vol. I**. 3 ed. Brasília: Senado Federal, 2008. 4 v. (Edições do Senado Federal; v. 107-A)

COSTA, D. L. A divina comédia como documento histórico. In: International Congress of History, 5, 2011, Maringá. **Anais** [...] Maringá: UEM, 2011. Disponível em: www.cih.uem.br/anais/2011/?l=trabalhos&id=64 Acesso em: 06 abr. 2020.

DOSTOIÉVSKI, F. M. **Crime e Castigo**. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. 1993.

DURKHEIM, É. **Da Divisão do Trabalho**. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FERRAJOLI, L. **Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

FIORELLI, J. O.; MANGINI, R. C. R. **Psicologia Jurídica**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

HEGEL, G. W. F. **Fenomenologia do Espírito. Parte I**. Petrópolis: Vozes, 1998.

HOBBS, T. **Leviatã ou Matéria**, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. São Paulo. Editora Nova Cultural, 1997. (Coleção Os Pensadores)

HOLANDA, S. B. **Raízes do Brasil**. 26 ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 1995.

HUGO, V. **Os Miseráveis**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

HUGO, V. **O Último dia de um condenado**. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.

HUMAN RIGHTS WATCH. **“O Estado deixou o mal tomar conta”**. 2015. Disponível em: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/brazil1015port_forupload.pdf Acesso: em: 23 de nov. 2020.

KAFKA, F. **A Metamorfose**. São Paulo: Companhia das Letras/ed 38, 2016.

KARAM, H. O Direito na Contramão da Literatura: a criação no paradigma contemporâneo. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, v.12, n.3, p.1022-1043, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5902/1981369429566>

LYRA FILHO, R. **O que é Direito**. 17ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. (coleção primeiros passos)

RIMBAUD, A. **Uma Estadia no Inferno / Poemas Escolhidos / A Carta do Vidente**. São Paulo: Editora Martin Claret Ltda, 2002.

ROSA, J. G. **Grande Sertão: Veredas**. 22 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

SANDEL, M. J. **Justiça: O que é fazer a coisa certa**. 6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

SANTOS, J. C. **As Raízes do crime: um estudo sobre as estruturas e as instituições da violência**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984.

SARTRE, J. **O Existencialismo é um Humanismo**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2010.

SILVA, R. Z. L. Labelling Approach: o etiquetamento social relacionado à seletividade do sistema penal e ao ciclo da criminalização. **Revista Liberdades**, n. 18, p. 101-109, 2015. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/liberdades_2009/issue/view/93

SÓFOCLES. **Antígone.** eBooksBrasil.com, 2015. Disponível em:
<https://www.ebooksbrasil.org/eLibris/antigone.html>

VIRGÍLIO. **Eneida.** São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 2002.